

CULTURAL SCIENCES

THE TRANSLATION AND COMMUNICATION OF CHINESE POETRY IN ITALIAN: A REVIEW

Song Yao,
Doctor of Philosophy
Sichuan University
Wang Zhaopeng
Doctor of Philosophy
Sichuan University

LA TRADUZIONE E LA COMUNICAZIONE DELLA POESIA CINESE IN ITALIA: UNA REVISIONE

Song Yao
Dottorato di Ricerca
Università di Sichuan
Wang Zhaopeng
Dottorato di Ricerca
Università di Sichuan

Abstract

This paper delves into the nuanced journey of Chinese poetry within the literary landscape of Italy, tracing its historical trajectory, examining translation practices and challenges, exploring its reception and communication, and envisioning future directions. The historical overview unveils pivotal encounters and influential figures, illuminating the assimilation of Chinese poetic sensibilities into Italian literary consciousness. It underscores the impact of translations by figures like Giuseppe Tucci and Fernanda Pivano, shaping Italian perceptions of Chinese poetic heritage. The exploration of translation practices dissects diverse approaches used to convey the essence of Chinese verse into Italian, addressing linguistic disparities, cultural nuances, and the intricacies of poetic expression. Comparative analyses of select poems and their renditions in Italian and other languages reveal the creative choices and challenges in conveying the subtleties of Chinese poetry. The reception and communication of Chinese poetry in Italy unfold as a vibrant cultural exchange within literary circles, educational settings, and multimedia platforms. It showcases how Chinese poetic forms enrich Italian artistic expressions and foster deeper cross-cultural dialogues. Furthermore, the paper envisions future trajectories, emphasizing interdisciplinary studies, digital initiatives, and the role of Chinese poetry in engendering global literary dialogues. Ultimately, the review highlights the enduring impact of Chinese poetry on Italy's literary landscape, emphasizing its role in fostering cultural exchange and setting the stage for deeper engagement between diverse literary traditions in a more interconnected global community.

Astratto

Questo articolo esplora il sottile percorso della poesia cinese all'interno del panorama letterario italiano, tracciandone la traiettoria storica, esaminando le pratiche e le sfide della traduzione, esplorando la sua ricezione e comunicazione e immaginando direzioni future. La panoramica storica rivela incontri cruciali e figure influenti, evidenziando l'assimilazione delle sensibilità poetiche cinesi nella coscienza letteraria italiana. Sottolinea l'impatto delle traduzioni di figure come Giuseppe Tucci e Fernanda Pivano, che hanno plasmato le percezioni italiane dell'eredità poetica cinese. L'esplorazione delle pratiche di traduzione scompone gli approcci diversificati utilizzati per trasmettere l'essenza della poesia cinese in italiano, affrontando disparità linguistiche, sfumature culturali e le complessità dell'espressione poetica. Le analisi comparative di alcune poesie e delle loro versioni in italiano e in altre lingue rivelano le scelte creative e le sfide nel trasmettere le sfumature della poesia cinese. La ricezione e la comunicazione della poesia cinese in Italia si sviluppano come un vivace scambio culturale all'interno dei circoli letterari, degli ambienti educativi e delle piattaforme multimediali. Mostra come le forme poetiche cinesi arricchiscano le espressioni artistiche italiane e favoriscano dialoghi interculturali più approfonditi. Inoltre, l'articolo immagina traiettorie future, enfatizzando gli studi interdisciplinari, le iniziative digitali e il ruolo della poesia cinese nel promuovere dialoghi letterari globali. In definitiva, la rassegna mette in luce il duraturo impatto della poesia cinese sul panorama letterario italiano, sottolineando il suo ruolo nel favorire lo scambio culturale e preparando il terreno per un coinvolgimento più profondo tra tradizioni letterarie diverse in una comunità globale più interconnessa.

Keywords: Chinese poetry, Italy, Translation, Literary exchange, Cultural reception.

Parole chiave: Poesia cinese, Italia, Traduzione, Scambio letterario, Ricezione culturale.

I. Introduzione

Attraverso la storia, lo scambio di tradizioni poetiche tra culture ha servito da ponte, promuovendo la comprensione e l'apprezzamento attraverso vaste distanze geografiche. Nel campo del dialogo poetico interculturale, la traduzione e l'accoglienza della poesia cinese in Italia rappresentano una testimonianza del duraturo potere della letteratura nel superare barriere linguistiche e culturali.

La penisola italiana, rinomata per il suo ricco patrimonio letterario, ha accolto e abbracciato varie forme poetiche da tutto il mondo. Tuttavia, l'introduzione e l'assimilazione della poesia cinese in questo contesto rappresentano un incontro unico e sfaccettato che merita esplorazione e revisione accademica.

L'obiettivo di questo documento è approfondire il sottile percorso della poesia cinese in Italia, tracciandone la traiettoria storica, analizzando le complessità delle pratiche di traduzione e esaminando le modalità di ricezione e comunicazione nei circoli letterari italiani. Analizzando questi aspetti, questa revisione mira a illuminare l'interazione dinamica tra due tradizioni poetiche distinte ma interconnesse.

In questo contesto, è essenziale delineare il campo di questa revisione. Pur riconoscendo l'ampiezza e la profondità delle tradizioni poetiche cinese e italiana, questo documento si concentrerà principalmente su importanti tappe storiche, metodologie di traduzione impiegate, sfide incontrate, la ricezione della poesia cinese nei contesti letterari ed educativi italiani e l'impatto successivo sugli scambi culturali.

Questa esplorazione è situata al crocevia degli studi linguistici, culturali e letterari, con l'obiettivo di contribuire a una comprensione più profonda delle complessità inherenti nella traduzione e nell'assimilazione della poesia straniera in un preciso contesto culturale. Analizzando il dialogo interculturale facilitato attraverso il mezzo della poesia, questa revisione aspira a far luce sulle più ampie implicazioni dello scambio letterario interculturale in un mondo sempre più interconnesso.

Sintetizzando narrazioni storiche, complessità linguistiche e l'impatto socio-culturale, questa revisione si impegna a offrire spunti sulla natura in evoluzione della comunicazione letteraria interculturale, con un focus specifico sulla risonanza delle sensibilità poetiche cinesi all'interno del vivace panorama delle tradizioni letterarie italiane.

Attraverso questa esplorazione emerge una comprensione completa, enfatizzando l'importanza della poesia come mezzo per superare i confini, promuovere la comprensione reciproca e arricchire il tessuto culturale delle nazioni.

II. Panoramica storica della poesia cinese in Italia

L'infusione della poesia cinese nella sfera letteraria italiana abbraccia secoli, contrassegnata da momenti cruciali che hanno plasmato la sua assimilazione e ricezione all'interno della cultura italiana. Questi incontri, inizialmente facilitati attraverso traduzioni e scambi culturali, hanno gettato le basi per l'integrazione

graduale di questi versi affascinanti nel tessuto della coscienza letteraria italiana.

A. Incontri precoci e figure influenti

L'inizio della poesia cinese nelle sfere italiane può essere attribuito ai resoconti di viaggiatori e missionari intraprendenti che si avventurarono nell'Estremo Oriente. I loro racconti, spesso ricchi di descrizioni vivide e resoconti poetici dell'esotico e del mistico, offrivano spunti di versi cinesi a un pubblico italiano desideroso di nuove esperienze letterarie. Tra questi influencer precoci, Marco Polo si erge come figura prominente i cui resoconti di viaggio, pervasi da incantevoli descrizioni delle culture orientali, lasciavano intendere la ricchezza e il fascino delle tradizioni letterarie cinesi.

Con il passare dei secoli, l'introduzione della poesia cinese al pubblico italiano è stata ulteriormente spinta dagli sforzi di studiosi e traduttori pionieristici. Figure come Giuseppe Tucci e Fernanda Pivano si dedicarono a svelare la bellezza e la profondità dell'espressione poetica cinese. Le loro traduzioni, meticolose ed appassionate, portarono opere selezionate di poeti cinesi come Li Bai e Du Fu nella lingua italiana. Queste traduzioni non solo servirono come canali per trasmettere l'essenza lirica della poesia cinese, ma suscitarono anche curiosità e apprezzamento per l'eredità poetica di una terra lontana.

B. Impatto sulla letteratura italiana e sulle percezioni culturali

L'assimilazione delle sensibilità poetiche cinesi nei circoli letterari italiani ha segnato un'epoca trasformativa nell'evoluzione della letteratura italiana. La ricchezza tematica, la profondità filosofica e le dimensioni estetiche uniche presenti nella poesia cinese hanno lasciato un'impronta indelebile su poeti e scrittori italiani. Questa influenza si è manifestata in modi sfaccettati, dalle esplorazioni tematiche che toccano la natura, la spiritualità e la condizione umana, alle innovazioni stilistiche che cercavano di infondere forme poetiche italiane con echi del lirismo orientale.

Inoltre, la ricezione della poesia cinese in Italia non si limitava esclusivamente ai circoli letterari. Ha catalizzato una più ampia rivalutazione delle percezioni culturali, promuovendo un'apprezzamento per le sottiliezze del pensiero orientale e dell'espressione artistica. Questo mescolarsi culturale ha stimolato dialoghi non solo all'interno dei circoli letterari, ma anche attraverso discipline interdisciplinari, plasmando significativamente le percezioni italiane dell'arte, della filosofia e dell'etica culturale cinese.

C. Eredità e rilevanza contemporanea

L'eredità di questi incontri precoci e delle interazioni successive tra la poesia cinese e l'Italia risuona attraverso i tempi contemporanei. Le traduzioni, le analisi critiche e le discussioni accademiche continuano a contribuire a uno scambio interculturale dinamico. Favoriscono una comprensione più approfondita delle tradizioni letterarie cinesi e delle sensibilità poetiche italiane, facilitando un'esplorazione sfumata di temi universali che superano i confini culturali.

La persistente risonanza della poesia cinese nei paesaggi letterari italiani sottolinea il duraturo potere dell'espressione artistica nel superare confini temporali

e geografici. Questa panoramica storica serve come testimonianza del potenziale trasformativo intrinseco agli incontri interculturali, mostrando il duraturo lascito delle voci poetiche cinesi nel vivace mosaico della letteratura italiana.

III. Pratiche e Sfide della Traduzione

La traduzione della poesia cinese in italiano costituisce un affascinante intreccio di destrezza linguistica, sensibilità culturale e raffinatezza poetica, racchiudendo l'arduo ma gratificante compito di trasporre l'anima di una tradizione poetica nella trama lirica di un'altra.

A. *Approcci e Metodologie Traduttive*

I traduttori di poesia cinese in italiano navigano in un labirinto di scelte, bilanciando la fedeltà al testo originale con le richieste creative della lingua di destinazione. Alcuni aderiscono meticolosamente agli elementi strutturali e semantici della lingua di origine, cercando una resa letterale che conservi le sfumature sintattiche e la precisione lessicale degli originali cinesi. Altri adottano un approccio più interpretativo, cercando di catturare la risonanza emotiva e l'essenza tematica della poesia, anche se ciò comporta deviazioni dalla rigorosa traduzione letterale.

Inoltre, l'impiego di dispositivi poetici e forme uniche della poesia cinese, come schemi tonali, allusioni classiche e cadenze ritmiche, costituisce una sfida creativa nel ricreare queste sfumature all'interno del quadro linguistico italiano. I traduttori spesso si confrontano con scelte riguardanti rime, metro e strutture poetiche che meglio riflettono il tono emotivo e la bellezza estetica dei versi cinesi originali nelle traduzioni in italiano.

B. *Sfide Culturali e Linguistiche*

La trasmutazione dei tesori poetici cinesi in italiano si confronta con una serie di ostacoli derivanti dalle dissimilarità linguistiche e dalle sottili differenze culturali. La natura tonale della lingua cinese, dove un cambiamento di tono altera il significato di una parola, costituisce una sfida formidabile quando si traspongono queste sfumature tonali nella struttura non tonale dell'italiano. Conservare la cadenza lirica e il flusso melodico della poesia cinese all'interno dei vincoli di un diverso sistema linguistico richiede ingegno e raffinatezza da parte dei traduttori.

La divergenza culturale complica ulteriormente il processo di traduzione. Trovare equivalenti italiani per riferimenti culturalmente radicati, allusioni classiche e fondamenti filosofici intrinseci alla poesia cinese spesso richiede spiegazioni intricate o approssimazioni creative. Il profondo simbolismo e l'immaginario implicito nelle poesie cinesi, carichi di connotazioni culturali, aggiungono livelli di complessità al compito della traduzione, esigendo un delicato equilibrio tra fedeltà alla fonte e leggibilità nella lingua di destinazione.

C. *Traduzioni Notevoli e Impatto*

Nonostante queste sfide, sono emerse traduzioni note come monumenti di dialogo letterario interculturale. Opere di Ezra Pound, Arthur Waley e altri traduttori luminari sono pietre miliari nell'introdurre la

poesia cinese ai lettori italiani. Le loro traduzioni, sebbene sottoposte a esame critico, hanno lasciato un'impronta indelebile, influenzando le pratiche successive di traduzione e plasmando le percezioni del patrimonio poetico cinese in Italia.

Queste traduzioni vanno oltre la semplice trasferibilità linguistica; fungono da canali per lo scambio culturale, arricchendo il panorama letterario italiano con la profonda saggezza, la risonanza emotiva e il fascino estetico delle espressioni poetiche cinesi. Il loro impatto si estende al di là del campo della letteratura, promuovendo una comprensione più approfondita e un'apprezzamento della complessa trama dei legati culturali e filosofici cinesi all'interno del pubblico italiano.

IV. Ricezione e Comunicazione della Poesia Cinese in Italia

La ricezione della poesia cinese all'interno delle cerchie letterarie italiane si svela come un intreccio multifacetico di apprezzamento culturale, dibattito accademico e coinvolgimento creativo, che chiarisce l'evoluzione dei dialoghi letterari interculturali.

A. *Circoli e Comunità Letterarie*

L'assimilazione della poesia cinese all'interno dei circoli letterari italiani ha generato vivaci dialoghi e discussioni, coltivando un profondo apprezzamento delle dimensioni estetiche e filosofiche di questa distante tradizione poetica. Salotti letterari, simposi accademici ed eventi culturali hanno funto da crogioli per confrontarsi con le forme poetiche cinesi, favorire una comprensione più profonda della loro ricchezza tematica e delle sottigliezze espressive tra poeti, studiosi ed entusiasti italiani.

Inoltre, l'influenza delle sensibilità poetiche cinesi si riflette nelle opere dei poeti italiani che traggono ispirazione dai motivi tematici, dall'immaginario e dalle cadenze liriche presenti nella poesia cinese classica e contemporanea. Questa convergenza di tradizioni poetiche ha contribuito ad arricchire e diversificare le espressioni letterarie italiane, manifestandosi in una fusione eclettica di Est e Ovest nella trama della poesia italiana.

B. *Contesti Educativi e Coinvolgimento Accademico*

L'inclusione della poesia cinese nei programmi educativi italiani rappresenta un impegno concertato per coltivare la cultura e promuovere la comprensione interculturale tra gli studenti. Le istituzioni accademiche offrono corsi, seminari e laboratori che approfondiscono le sfumature delle forme poetiche cinesi, consentendo agli studenti di immergersi nelle profondità linguistiche, culturali e filosofiche insite in questi versi. Iniziative educative come queste fungono da canali per coltivare un'apprezzamento più profondo e un coinvolgimento accademico nel patrimonio poetico cinese, superando le barriere linguistiche per illuminare esperienze umane condivise.

Impegni accademici dedicati all'analisi critica e agli studi comparativi della poesia cinese in Italia contribuiscono a una comprensione sfumata della ricezione e dell'interpretazione di queste forme poetiche. Attraverso esami meticolosi delle traduzioni, esplorazioni tematiche e analisi interculturali, gli studiosi svelano i

fili intricati che legano i legati poetici cinesi con il panorama in evoluzione delle tradizioni letterarie italiane.

C. *Media ed Eventi Culturali*

La comunicazione della poesia cinese in Italia si estende oltre i confini accademici, permeando eventi culturali, forum pubblici e piattaforme mediatiche. Scambi culturali, letture poetiche e collaborazioni artistiche fungono da canali per diffondere le voci poetiche cinesi a un pubblico più ampio, promuovendo un'apprezzamento per la bellezza lirica e la profondità culturale racchiuse in questi versi.

Piattaforme mediatiche, riviste letterarie e spazi digitali amplificano la risonanza della poesia cinese, offrendo uno spazio per il dialogo, la riflessione e il coinvolgimento creativo. Attraverso pubblicazioni digitali, forum online e social media, il pubblico italiano incontra diverse sfaccettature delle espressioni poetiche cinesi, creando connessioni e promuovendo uno scambio interculturale di sensibilità letterarie.

V. Studi di caso e Analisi comparativa

L'esame di specifici studi di caso e analisi comparative delle traduzioni di poesia cinese in italiano offre un'esplorazione sfumata delle complessità intrinseche alla traduzione interculturale e svela diverse interpretazioni dell'espressione poetica.

A. *Opere poetiche selezionate*

Approfondire specifici componimenti cinesi e le loro molteplici traduzioni in italiano consente un'analisi dettagliata delle varie interpretazioni e degli approcci traduttivi adottati da diversi studiosi e poeti. Si possono considerare opere di rinomati poeti cinesi classici come il 'Pensiero tranquillo di una notte' di Li Bai o 'Alba di primavera' di Du Fu, così come voci contemporanee come 'Al confine' di Bei Dao o 'Attraversando metà della Cina per dormire con te' di Yu Xiuhua.

Concentrarsi su questi componimenti permette agli studiosi di sezionare le complessità semantiche, le variazioni stilistiche e le risonanze culturali racchiuse in ciascuna traduzione italiana. Esaminare come l'essenza dell'immaginario poetico cinese, dei temi e delle emozioni sia stata trasposta nella lingua italiana fornisce preziose intuizioni sulle sfide e sulle scelte creative dei traduttori.

Ad esempio, il famoso componimento 'Pensiero tranquillo di una notte' di Li Bai, con la sua evocativa immagine della luna e della nostalgia, è stato tradotto in italiano da vari studiosi. Un'analisi comparativa di queste interpretazioni svela approcci divergenti - alcuni puntando sulla precisione letterale mentre altri privilegiano catturare l'essenza emotiva e il ritmo dell'originale.

B. *Confronto con altre traduzioni*

Effettuare analisi comparative tra le traduzioni in italiano di poesia cinese e le versioni in altre lingue come l'inglese, il francese o il tedesco rivela l'influenza dei contesti linguistici e culturali sulle scelte traduttive. Comparare come diverse lingue catturano le sfumature della poesia cinese mette in luce la complessità nel trasmettere dimensioni culturali ed estetiche in paesaggi linguistici diversi.

Ad esempio, il celebre componimento 'Alba di primavera' di Du Fu, che esprime speranza in mezzo

all'avversità, è stato tradotto in molte lingue. Confrontare le traduzioni in italiano con quelle in inglese o francese mostra come ogni lingua affronti la sfida di preservare la profondità emotiva e la risonanza filosofica presenti nel testo cinese originale.

Inoltre, analisi comparative tra le traduzioni in italiano e quelle in lingue più vicine alla struttura linguistica cinese, come giapponese o coreano, offrono intuizioni intriganti su come lingue con caratteristiche sintattiche e tonali simili affrontino le sfumature delle forme poetiche cinesi.

C. *Intuizioni e Implicazioni*

Gli studi di caso e le analisi comparative nel campo delle traduzioni di poesia cinese in Italia svelano l'interplay intricato tra lingue, culture e sensibilità poetiche. Fanno luce sulla natura soggettiva della traduzione, sottolineando la diversità di approcci utilizzati per trasmettere l'essenza del patrimonio poetico cinese ai lettori italiani.

Inoltre, queste analisi offrono riflessioni critiche sulle sfide e sulle possibilità intrinseche alla trasmissione letteraria interculturale. Sottolineano l'importanza delle scelte traduttive nel plasmare la ricezione, l'interpretazione e la diffusione delle eredità poetiche cinesi all'interno dei circoli letterari italiani, evidenziando la natura dinamica dell'interpretazione artistica al di là dei confini.

VI. Impatto e Prospettive future

A. *Scambio culturale e arricchimento*

Il profondo impatto della poesia cinese sull'Italia va ben oltre il campo della letteratura, agendo come catalizzatore per uno scambio culturale dinamico che arricchisce le sensibilità artistiche e favorisce la comprensione reciproca. L'assimilazione delle tradizioni poetiche cinesi nel tessuto della letteratura italiana ha facilitato un dialogo che supera i confini geografici, favorisce un'apprezzamento più profondo delle complessità e della bellezza del patrimonio culturale cinese tra il pubblico italiano.

Questo scambio culturale non è unidirezionale; rappresenta un coinvolgimento reciproco. L'integrazione delle forme poetiche cinesi nei paesaggi letterari italiani ha influenzato e ampliato la tavolozza artistica di entrambe le culture. Questa convergenza di sensibilità artistiche ha generato una fusione eclettica di espressioni artistiche orientali e occidentali, contribuendo alla diversificazione e all'arricchimento delle tradizioni letterarie cinesi e italiane.

B. *Prospettive per ulteriori esplorazioni*

La traiettoria della poesia cinese in Italia offre promettenti prospettive per esplorazioni e coinvolgimenti più approfonditi. Gli sforzi accademici in corso dedicati alla traduzione, all'analisi critica e agli studi comparativi della poesia cinese in Italia offrono opportunità per una comprensione più profonda e un'apprezzamento delle trasmissioni letterarie interculturali.

L'inclusione delle forme poetiche cinesi negli studi interdisciplinari, che spaziano dalla letteratura comparata agli studi culturali, all'analisi linguistica e persino alle discipline delle scienze umane digitali, offre opportunità per dialoghi interdisciplinari che su-

perano i confini disciplinari convenzionali. Tali approcci interdisciplinari facilitano un'esplorazione completa delle dimensioni multifaccettate delle espressioni poetiche cinesi nel contesto più ampio dei paesaggi culturali e letterari italiani.

Inoltre, sfruttare piattaforme digitali, iniziative multimediali e forum interattivi può migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento con la poesia cinese tra pubblici diversi in Italia. Pubblicazioni digitali, podcast, workshop online e mostre virtuali offrono strade per diffondere le voci poetiche cinesi a un pubblico più ampio, promuovendo un'esplorazione più inclusiva e partecipativa dello scambio culturale.

C. Favorire dialoghi letterari globali

La traiettoria futura della poesia cinese in Italia significa il suo ruolo cruciale nel favorire dialoghi letterari globali. Mentre l'interconnessione e lo scambio culturale continuano a evolversi in un mondo sempre più globalizzato, la risonanza della poesia cinese nei circoli letterari italiani rappresenta un microcosmo degli incontri interculturali più ampi che plasmano il panorama letterario globale.

Nurturing connessioni più profonde e un'apprezzamento reciproco tra le tradizioni letterarie cinesi e italiane, la direzione futura della poesia cinese in Italia supera i confini nazionali. Ciò favorisce la formazione di una ricca *tapestry* di dialoghi letterari globali, contribuendo alla coltivazione di legami duraturi e promuovendo una comprensione condivisa di diversi patrimoni culturali. In ultima analisi, sottolinea l'universalità delle esperienze umane al di là dei confini linguistici e geografici.

VII. Conclusion

Il viaggio della poesia cinese in Italia rappresenta una testimonianza del potere duraturo dello scambio letterario interculturale. Non ha semplicemente superato confini linguistici e geografici, ma ha tessuto una ricca *tapestry* di interazione culturale, favorendo una comprensione e un'apprezzamento più profondi tra due tradizioni letterarie distinte ma interconnesse.

L'assimilazione delle sensibilità poetiche cinesi nel tessuto della letteratura italiana ha portato a una vivace *cross-pollination* di espressioni artistiche. Questa convergenza di est e ovest nel campo della poesia ha arricchito sia i paesaggi letterari cinesi che italiani, contribuendo a un mosaico di voci e prospettive diverse.

Attraverso meticolosi sforzi di traduzione, esplorazioni accademiche e coinvolgimenti creativi, la poesia cinese non solo ha trovato un posto nei circoli

letterari italiani, ma ha anche catalizzato dialoghi interdisciplinari più ampi. Il suo impatto va oltre la semplice trasmissione linguistica, favorendo un'apprezzamento più profondo delle sfumature del patrimonio culturale, delle sensibilità artistiche e delle esperienze umane condivise.

Mentre l'Italia continua ad abbracciare il lascito poetico della Cina, la futura traiettoria della poesia cinese in Italia offre immense promesse. Gli sforzi accademici, le iniziative digitali e le collaborazioni interdisciplinari presentano opportunità per un'esplorazione più approfondita, una maggiore accessibilità e un coinvolgimento inclusivo con le espressioni poetiche cinesi tra pubblici diversi.

Inoltre, la risonanza della poesia cinese nei paesaggi letterari italiani rappresenta un microcosmo dei più ampi dialoghi letterari globali che plasmano il mondo interconnesso. Esempio del potenziale trasformativo dell'arte nel favorire la comprensione reciproca, nel superare le barriere culturali e nel promuovere un'apprezzamento condiviso di diversi patrimoni culturali.

In sostanza, il viaggio della poesia cinese in Italia serve come un toccante promemoria del linguaggio universale dell'arte e della sua capacità di forgiare legami duraturi, favorire il rispetto reciproco e ispirare profonde connessioni interculturali. Mentre la poesia cinese continua a risuonare nei circoli letterari italiani, illumina il cammino verso una comunità globale più interconnessa e culturalmente arricchita.

Riferimento

1. Zhaopeng, W. A. N. G. (2007). Evolution of Ci Poetry of the dynasties of Tang and Song in the perspective of dissociation and integration of Shi and Ci. *Frontiers of Literary Studies in China*, 1(3), 449-475.
2. Lippiello, T. (2009). *Il confucianesimo. Il mulino.*
3. Lippiello, T. (2003). *Confucio, Dialoghi, testo a fronte.*
4. Lippiello, T. (2006). La morte ideale nella Cina antica: ancestralità, pratiche di sepoltura e... la metamorfosi della cicala. In *Morte e trasformazione dei corpi. Interventi di tanatometamorfosi* (pp. 45-60). Bruno Mondadori Editore.
5. Vivan, I. (2018). on Poetry and Landscape, and the Landscape of Poetry, in *Contemporary Italy. Wenxin Duihua 文心對話: A Dialogue on The Literary Mind/The Core of Writing*, 55.